

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Kaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срджиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIVAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIJ ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	618
Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHİYATNING O'RNI	636
Avazbek Xalbekov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SABZAVOTCHILIK TARMOG'INING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	642
Sobir Xasanov	
IMPACT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE UTILIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM (A DISTRICT-LEVEL ANALYSIS OF THE SAMARKAND REGION, UZBEKISTAN)	650
Toyirova Shohista Bobobekovna	
INNOVASION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI	657
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
BOZOR BEQARORLIGI SHAROITIDA BANK OBRO'SINI STRATEGIK RESURS SIFATIDA BARQARORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	661
Yuldasheva Kamola Qosimjonovna, Ziyeva Muhtasar Mansurdjanovna	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT PENSIYA TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	667
Pardayev Farrux Muzaffarovich	
RAQAMLI TRANSFORMASIYA SHAROITIDA MENEJERLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH.....	671
Sharipova Zulfiya Shokirjonovna	
FUQAROLAR ISHTIROKIGA ASOSLANGAN TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISH TIZIMI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI	677
Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna	
O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARINING BARQAROR RIVOJLANISH YO'NALISHLARIDA QISHLOQ TURIZMI VA EKOTURIZM – ASOSIY USTUVOR YO'NALISHLARI	682
Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi	
KORXONALARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA HISOBINING ROLI	691
Alimbay Shamshetov	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSIYALARNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	694
Saule Ibragimova	
ANALYSIS OF THE STATE OF ELECTRICITY GENERATION BY WIND POWER PLANTS.....	698
Saidov Mash'al Samadovich	
TRANSFORMING TOURISM EDUCATION IN UZBEKISTAN: AN INSTITUTIONAL ANALYSIS OF PERSONNEL TRAINING SYSTEMS.....	706
Abdullakhujaev Abdukodirkhuja, Ochilova Hilola Farmonovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	713
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
MAHALLIY BOSHQARUVDA YETAKCHILIK KONSEPSIYASI ORQALI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)	718
Siddikov Abdusalom Abdumalikovich	

NEW ECONOMIC PHENOMENA: FINANCING CONSUMPTION AND SAVINGS IN THE TRANSITION TO AN EXPECTATION ECONOMY.....	724
Isomov Bekmurod Sayfiddinovich	
XIZMAT KO'TSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK YO'NALISHIDA INSTITUTSIONAL O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	730
Sh.A.Sultonov	
MINTAQALARNING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI VA ULARNING IJTIMOİY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	737
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	741
Madraimova Marxamat Raximberganovna	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА.....	748
Усманова Зумрад Исламовна	
TITLE: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN UZBEKISTAN.....	753
Suxrobbek M. Salayev	
XORAZM VILOYATI TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH VA UNI OPTIMALLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	761
Urunov Farrux Shanazarovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT AUDITI TIZIMINING STRATEGIK TRANSFORMATSIYASI: INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA RAQAMLI MONITORINGNING STRATEGIK AHAMIYATI.....	765
Turabov Baxodir To'xtamishovich	
TURIZM SOHASIDA BANDLIKNING 2025-2030-YILLARDAGI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	770
N.I. Shermamatova	
BO'SH TURGAN DAVLAT KO'CHMAS MULK OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATLI JIHLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	776
Sanjarov Zuxriddin Dilshod o'g'li, Astonaqulov Muzaffar Muxsin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASI BARQARORLIGINI TAVSIFLOVCHI KO'RSATKICHLAR.....	781
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
MOLIYA-KREDIT JARAYONLARI: INVESTITSION FAOLLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMI SIFATIDA.....	787
Madaminov In'omjon Ozodovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	792
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
OLIY TA'LIMDA ILMIY TADQIQOTLAR VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGI.....	798
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
XUSUSIY MAKTABLARNING BOSHQARUV TIZIMINI QAROR QABUL TIZIMLARI VA O'RGANUVCHI ANALITIKASI YORDAMIDA YANGILASHNING YO'LLARI	802
Esanova Shohida	
MOLIYA BOZORIDA TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	812
Abduraxmanova Matluba Maxamadaminovna	
KORXONALARDA KREDITOR QARZDORLIKNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	819
Mirzaev Ozod Furkatovich	
ЛЕКСИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОДУКТИВНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ.....	824
Киличева Феруза Бешимовна	
MODERN MECHANISMS FOR MONITORING REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY	828
Karimova Shirin Zokhid qizi	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЗ БАНКОВСКОЙ ИСТОРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	833
Шухратова Мадинабону Икром кизи	
SHAHR EKOLOGIYASI: SHAHR EKOTIZIMLARI VA BARQAROR RIVOJLANISH	841
Erkiniva Mukarram Olimjon qizi	
CHAKANA SAVDO XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	845
Abdug'aniyev Oybek Akmaljon o'g'li	
KUZATUV KENGASHI XUSUSIYATLARINING KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: NAZARIY VA KONSEPTUAL YONDASHUV.....	850
Jumayeva Go'zal Sherxon qizi	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH NATIJALARI NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINI BOSHQARISHDA MUHIM AMALIY AHAMIYAT.....	854
Sattorov Firdavs Ziyodullayevich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING O'RNI.....	858
Abduholikov Kamoldin Mahammadjonovich	
SANOAT KORXONALARINING HUDUDLAR KESIMIDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI STATISTIK TAHLIL QILISH.....	862
Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING EKOLOGIK JIHLATLARI.....	867
Qodirjonov Adxamjon Muxtorjon o'g'li	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIALASHTIRISHNING XALQARO MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	872
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL" TRANSFORMATSIYA JARAYONINING XUSUSIYATLARI.....	877
Ismatulloeva Madinabonu Fozil qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI MAHSULOTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	884
Kadirova L.G.	
MAIN DIRECTIONS FOR DEVELOPING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE REGION	887
Nasretdinova Farangis Odilovna	
THE IMPORTANCE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE SERVICES SECTOR	895
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH — ICHKI TALABNI RAG'BATLANTIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH OMILI.....	900
Mustafoev G'olib Sultonmurodovich, Abruyev Abdumalik Oynazarovich	
BIZNES JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH VA ULARNI QO'LLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	906
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	
KORXONADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	911
Salimova Husniya Rustamovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: BUXORO VILOYATI MISOLIDA.....	918
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI MOLIVAVIY MAHSULOTLARI VA ULARNING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI	926
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA IQTISODIY O'SISH VA MEHNAT BOZORI KO'RSATKICHLARINING DINAMIKASI.....	932
Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FOYDALANUVCHI SADOQATINI SHAKLLANTIRISHNING MARKETING VA NEYROMARKETING MEXANIZMI SIFATIDA GEYMIKATSIYA ELEMENTLARINI QO'LLASH: DODO PIZZA MOBIL ILOVASI MISOLIDA EMPIRIK TAHLIL	937
Yuldashev Jamshid Abrarovich, Daminova Nilufar Bahrom qizi	

KORXONADA XODIMLARNI BOSHQARISHNING TASHKILIY MEKANIZMLARINI SHAKLLANTIRISH	945
<i>Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi</i>	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA XODIMLAR MOTIVATSIYASI VA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	948
<i>Murodova Zilola Asatulla qizi</i>	
KUZATILMAYDIGAN IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, SHAKLLARI, TURLARI VA YUZAGA KELISH OMILLARI.....	952
<i>Abdullayev Shavkat Nasriddinovich</i>	
NODAVLAT OLIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	959
<i>Yaqubova Nodira Olim qizi</i>	
РАЗВИТИЕ, РИСКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	964
<i>Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна</i>	
KOMPANIYALARNING FOND BOZORIDAGI ISHTIROKINI RAG'BATLANTIRISH AHAMIYATI.....	970
<i>Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li</i>	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA INTELLEKTUAL TA'MINOT ZANJIRI TEXNOLOGIYALARINING XALQARO TADBIRKORLIKDAGI O'RNI	977
<i>Xudayberdiyev Otabek Absalomovich</i>	
HUDUD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING INSTITUTSIONAL SALOHİYATI: NAZARIY TALQIN VA YAPONIYA, GERMANIYA, XITOIY TAJRIBASI	983
<i>Bekchanov Davron Masharipovich</i>	
O'ZBEKISTONDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH VA MEHNAT FAOLIYATI UNUMDORLIGINING IQTISODIY YUKSALISHDAGI O'RNI.....	988
<i>Anvarova Lobarxon</i>	
TURIZM SOHASIDA HAYOT SUG'URTASI TIZIMINING IQTISODIY-HUQUQIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI: XALQARO TAJRIBA VA MILLIY AMALIYOT	992
<i>J.Kamalova</i>	
MADANIYAT SOHASI MUASSASALARINI AUDITDAN O'TKAZISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	999
<i>Annayev Abdurasul Abdurashidovich</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALOQA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH ASOSIY YO'NALISHLARI.....	1004
<i>Nazarov Sanjar Nasridinovich</i>	
KORXONALARDA MARKETING MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MOHIYATI VA AHAMIYATI (BUXORO VILOYATI KORXONALARI MISOLIDA).....	1009
<i>Sirojov Oxunjon Odil o'g'li</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA ISH BILAN BANDLIKNI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI	1015
<i>Bobojonov To'liqinbek Maxmud o'g'li</i>	
ERKIN IQTISODIY ZONALAR UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV VA INVESTITSIYA MONITORINGINING MUALLIFLIK MODELI	1020
<i>Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruxsora Nasirovna</i>	
IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	1025
<i>Kunduzova Kumrixon Ibragimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ	1031
<i>Камилова Наргиза Абдукажоровна</i>	
THE ADDITIONALITY GAP: EVALUATING THE SYNERGY BETWEEN GREEN FINANCE AND MACROECONOMIC STABILITY IN EMERGING ECONOMIES	1036
<i>Ataxanov Umidbek Olimovich</i>	

АХОЛИНИ ИJTИМОИЙ НИМОЙА ҚИЛИШ ТИЗИМИДА СУН'ИЙ ИНТЕЛЛЕКТ: О'ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI MISOLIDA JORIЙ ETISH IMKONIYATLARI VA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH MASALALARI	1042
Xidirbayev Baxrom Baxtiyarovich	
OROL BO'YI MINTAQASIDA IQLIM O'ZGARISHINING IJTИМОИЙ-IQTISODIY OQIBATLARI VA ZAIF AHOLI QATLAMLARIGA TA'SIRI	1047
Madenova Elmira Nzamatdinovna	
УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВИЗАЦИЮ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	1052
Эргашев Мухиббек Аслам угли	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KИMYO SANOATI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	1057
Xaydarova Kamola Axinjanovna, Umaraliyev Asliddin Faxriddin o'g'li	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL" LIZINGNI JORIЙ ETISH IMKONIYATLARI	1062
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
ПРЕФЕРЕНЦИИ И РИСКИ УЗБЕКИСТАНА ОТ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»	1067
Wang Jianhong, Наров Улугбек Ирискулович	
DAVLATNING IQTISODIY SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARDAN FOYDALANISH.....	1071
Karimov Ulug'bek Mirzajon o'g'li	
TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI	1075
Quralov Nurxissa Iles o'g'li	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEХANIZMI.....	1082
Haydarov Jasur Baxodir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATINING ISTIQBOLLARI.....	1087
Mamatov Xabibulla Mamatovich	
O'ZBEKISTON ZIYORAT TURIZMI BENDINI SHAKLLANTIRISHDA MUQADDAS QADAMJOLARNING MARKETING SALOHİYATI	1091
Turayev Ziyadulla Norsoatovich	
ASOSIY KAPITALGA YO'NALTIRILGAN INVESTISIYALARNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI TAKOMILLASHTIRISH	1095
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
KREATIV IQTISODIYOTNING TARKIBI, TASNIFI VA RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	1103
Daminova Madinaxon Bahromjon qizi	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSİYALASHDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	1110
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA OBLIGATSİYALAR BOZORINING RIVOJLANISHI VA UNING IQTISODIY AHAMIYATI	1117
Muxammedova Zarina Murodovna	
SUG'ORILADIGAN YERLARNING EKOLOGIK HOLATINI YAXSHILASHNING IQTISODIY MEХANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHDA JAHON TAJRIBALARI	1121
Sultonov Xudoyshukur G'ayratovich	
IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIЙ TAJRIBASI.....	1126
Xaydarov Ravshan Xikmatullaevich	
ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОГО БАЛАНСА УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ.....	1131
He Xiaocu, Уркинбаев Т. А.	
РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИК СТРАН ПЕРЕХОДНОГО ТИПА	1135
Qian Xuanhong, Наров Улугбек Ирискулович	
"YASHIRIN IQTISODIYOT"NING ULUSHINI QISQARTIRISHDA AUDITNING O'RNI	1140
Qo'shmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

TRANSFERRING PORT MULTIMODAL COORDINATION CAPABILITIES ACROSS INSTITUTIONAL CONTEXTS: LOCALIZATION MECHANISMS IN THE CHINA-UZBEKISTAN LOGISTICS CORRIDOR.....	1146
Mu Zhendi	
TURIZM XIZMATLARINING SIFATINI OSHIRISH ORQALI MEHMONDO'STLIK INDUSTRIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	1156
Z.T. Bakayev	
ESG-ПРИНЦИПЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЗБЕКИСТАНА: ОТ ПЕРВЫХ ИНИЦИАТИВ К ФОРМИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ ОТРАСЛИ.....	1161
Аблаева Валентина Борисовна	
KAMBAG'ALLIK DARAJASINI PASAYTIRISHDA ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATINI KENGAYTIRISHNING O'RNI	1169
Saparov Murod Irgashovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: EKONOMETRIK TAHLIL.....	1173
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
"2025-YIL YAKUNI BO'YICHA O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA OMILLARI: IMF VA MARKAZIY BANK MA'LUMOTLARI TAHLILI"	1177
Ergashev E'zozbek Umirzakovich, Vaxabov A.V.	
KORXONANING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQOBAT RAZVEDKASIDAN FOYDALANISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	1183
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA AHOLI MIGRATSIYASI TAHLILI (2010-2024 YILLAR).....	1188
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	1192
Аман Тургунович Кенжабаев, Бахтияр Бадриддинович Садриддинов	
SANOAT KORXONALARIDA YASHIL IQTISODIY FAOLIYATNI BAHOLASH USULLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1200
Zuxurova Nargiza Abdusattarovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IPOTEKANI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH AMALIYOTI.....	1204
Berdinazarov Zafar Ulashovich, Xayitov Bobirbek Ergashevich	
XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ IKKIYOQLAMA SOLIQQA TORTISHNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARINING TAHLILI.....	1212
Rajapov Shuxrat Zaripbayevich	
SURXONDARYO VILOYATIDA YASHIL IQTISODIYOTNING HOZIRGI HOLATI VA YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	1221
Sharofitdinov Shaxzod Damin o'g'li	
TOSHKENT SHAHRIDA EKOLOGIK HOLAT YOMONLASHUVINING TASHQI INVESTITSIYALARGA TA'SIRI.....	1228
Poyonov Jamshid	
RAQAMLI TURIZM PLATFORMALARIDA KONTENT TAHLILI HAMDA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	1232
Janzakov Bekzot Kulmamat o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM SOHASIDA INVESTITSION RISKLARNI BAHOLASH TENDENSIYALARI.....	1240
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA SIRKULAR BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1246
Utegenov Ilham Baxtiyarovich	
GO'SHT YETISHTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)	1250
Otabekov Javdod Nurulla o'g'li	

O'ZBEKISTONDA TASHQI AUDIT TIZIMINING RIVOJLANISHI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	1256
Ibayev Xo'jabek, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES OF THE DEVELOPMENT OF SEPARATE SEGMENTS ... OF REGIONAL BUSINESS TOURISM	1261
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
QISHLOQ XO'JALIGIDA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING XUSUSIYATLARI	1267
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	1272
Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna	
EKOLOGIK SOLIQLARNI HISOBLASH VA UN DARISH METODOLOGIK ASOSLARINI YARATISH	1276
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich	
IQTISODIYOTDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY VA IJTIMOY AHAMIYATI	1281
Fayziyeva Iroda Shuhrat qizi	
CAPITAL ADEQUACY AND FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN	1286
Shokhrukh Komilov	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TURIZM SOHASINI STATISTIK BAHOLASH METODOLOGIYASI	1291
Jumanova Zilola Tuychiyevna, Sur'atova Mohiraxon Shavkat qizi	
AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	1296
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA HUDUDIY TAMOYILLARNING O'RNI	1300
Abduraimov Dilshod Muratkulovich	
ENHANCING STRATEGIC MANAGEMENT IN TOURISM SERVICE ENTERPRISES IN UZBEKISTAN: A SWOT-BASED ANALYSIS	1304
Mustafakulova Sitara Shukhratovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARIDA AXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH ORQALI MOLYAVIY BARQARORLIKKA ERISHISH YO'NALISHLARI	1310
Maxmudov Abduxalil Abduraxmon o'g'li	
O'ZBEKISTON AHOLISI JINSI NISBATINING HUDUDIY VA YOSH FARQLANISHINI STATISTIK TADQIQI	1314
Toshmatov Zoyir Xudayberganovich, Begalova Durdona Baxodirovna	
MAMLAKATDA INVESTITSIYA MUHITNI YAXSHILASH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI	1321
Roza Xudaybergenova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLI BANDLIGINING INNOVATSION VA MOSLASHUVCHAN SHAKLLARINI RIVOJLANTIRISH	1326
Umarova Gulandom Tumanovna	
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА КИТАЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ВОЗМОЖНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	1330
Гулмаматова Дурдона Шерали кизи	
KONSTRUKTIV MASALANI YECHISH USLUBI	1334
Azimov Alisher, Sabirova Dildora, Tairova Nafisa	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ	1338
Махмудова Наргиза Давлят кизи	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYALAR JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING BUXGALTERIYA HISOBIDAGI TA'SIRI	1343
Mardonov Mamed Shavkatovich, Suyunov Raxmatillo Raximberdi o'g'li	
АНАЛИЗ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВО-ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	1347
Ахмедова Азиза Тохириевна	

MAKROIQTISODIY TEBRANISHLAR VA IQTISODIY SIKLLAR: SABABLARI VA RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	1352
Muxammedov Murod Muxamedovich	
O'ZBEKISTONDA VAZIRLIK VA IDORALARDA ICHKI AUDIT XIZMATLARI FAOLIYATINI BAHOLASH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	1356
Ibragimova Muxlisa Abdulxakimovna	
HUDUDNING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA TURISTIK-REKREATSION SALOHİYATNING MAZMUNI VA ILMIY TALQINI.....	1362
Usmanova Zumrad Islamovna	
ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОГО БАЛАНСА УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ.....	1366
He Xiaocu, Уркинбаев Т. А.	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA MOLIYAVIY JIHATLARI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI.....	1370
Ruziyeva Dilobar Isomjonovna, No'monova Hilola Muftillo qizi	
SUG'URTA VA FOND BOZORLARI O'RTASIDAGI O'ZARO INTEGRATSIYA BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI.....	1375
Kengesbaeva Suluxan Maxsetbay qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА.....	1380
Тулибаева Камола	
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.....	1385
Ходжаева Феруза Авазхановна	
XORAZM VILOYATINING TASHQI SAVDO TAHLILI VA ISTIQBOLLARI.....	1389
Qurbanov Feruz Bahramovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA INSON KAPITALINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY VAZIFALARI.....	1395
Alimova Oydin Baxtiyarovna	
OUTSOURCING: A MODERN WAY TO INCREASE THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES.....	1402
Dauletaliyeva Aymereke Sagievna	
O'ZBEKISTONDA YUK VAGONLARINI ISHLAB CHIQRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	1406
Kaydarov Ismatulla	
O'ZBEKISTONDA INNOVATSION FAOLIYATNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA INNOVATSION INFRATUZILMANING RIVOJLANISHI.....	1412
Tursunova Nazokat Tolibjonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA AKTIVLAR SIFATINI MUSTAQIL BAHOLASH (AQR) MARKAZINI TASHKIL ETISH IMKONIYATLARI.....	1418
Suxrob G'aybulloev	
DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINING BUDJET MABLAG'LARIDAN OQILONA FOYDALANISHNI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	1427
Kasimova Gulyor Axmatovna, Esenbayeva Biybinaz Maxmut qizi	
INNOVATSION MENEJMENT METODOLOGIYASI: NAZARIY ASOSLARI VA ZAMONAVIY BOSHQARUV TIZIMIDAGI AHAMIYATI.....	1432
Atamatov Abduxalil Salomovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIGA INVESTITSİYALARNI "CROWD INVESTING" PLATFORMALARI ORQALI JALB ETISH.....	1437
Ibragimov G'anjon G'ayratovich	
TURIZM KLASSTERLARINING EVOLUTSIYASI: AN'ANAVIY MAJMUALARDAN RAQAMLI KLASSTERLARGACHA.....	1441
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi	
IPO O'TKAZISH BOSQICHLARI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI TAHLILI.....	1446
Mamatmurodov Alisher Saparboyevich	

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA KORPORATIV MADANIYATNING ZAMONAVIY BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI.....	1455
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV RESURSLARINI SAMARALI TAQSIMLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1463
Amanbaev Amanali Ortazbaevich	
FORECASTING THE EFFICIENCY OF SOLID WASTE RECYCLING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	1467
Axmedov Sheramat Umurxojayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	1472
Toxirova Gavxaroy Tolibjon qizi	
PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF ACCOUNTING AND AUDITING SYSTEMS IN THE DIGITAL ECONOMY.....	1477
Jumanazarov Ruzimurod, Rabbimov Elbek	
TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI VA ULARDAN MAMLAKATIMIZDA FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	1481
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
XORAZM VILOYATIDA SUV RESURSLARI TANQISLIGI VA TUPROQ DEGRADATSIYASINING MINTAQANING EKOLOGIK-IQTISODIY HOLATIGA TA'SIRI.....	1486
Djumaniyazov Farruxbek Abdulla o'g'li	
O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHIYATINING HUDUDIY TAFOVUTLARI TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA (2021-2025)	1491
Yaqubov San'at Shonazarovich	
KICHIK VA O'RTA AGROBIZNESLARNING EKSPORT SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARI.....	1501
Muxitdinov Shuxrat Ziyavitdinovich	
WTO ACCESSION AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: LESSONS FROM VIETNAM AND KAZAKHSTAN	1507
J.Ya. Nurillaev	
MILLIY IQTISODIYOTDA TASHQI EKOLOGIK ZARARLARNI ICHKILASHTIRISH MEXANIZMLARI	1513
Sodikov Zokir Rustamovich	
KRIPTOBIRJA AXBOROT TIZIMIDA SERVER YUKLAMASINI SAMARALI BOSHQARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1519
Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	
TEJAMKORLIK VA INNOVATSIYA: IQTISODIY O'SISHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	1524
Allaberganov Zakir G'ayibovich	
HUDUDIY RIVOJLANISHDA MAHALLIY BUDJET VA MOLIYAVIY MANBALARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MEXANIZMLARI	1530
Sharipov Abror Komilovich	

HUDUDIY RIVOJLANISHDA MAHALLIY BUDJET VA MOLIYAVIY MANBALARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MEXANIZMLARI

Sharipov Abror Komilovich

Phd, <https://orcid.org/0009-0000-4353-8191>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hududiy rivojlanishni moliyalashtirishda mahalliy budjetlarning rolini kuchaytirish, transfertlarga qaramlikni kamaytirish hamda mahalliy moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilish mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy g'oyasi diversifikatsiyani faqat daromad manbalarini ko'paytirish emas, balki "soliq bazasi–soliq bo'lmagan tushumlar–transfertlar dizayni–ochiqlik va hisobdorlik" o'zaro bog'langan tizimi sifatida boshqarishdan iborat. Normativ-huquqiy bazani tahlil qilish (Budjet kodeksi, "Ochiq budjet" va "Tashabbusli budjet"ga oid Prezident qarorlari, 2026-yil Davlat budjeti va uning ijrosini ta'minlash bo'yicha qarorlar) hamda xalqaro tashkilotlar tavsiyalari (Jahon banki, IHTT, BMTTD) asosida mahalliy daromadlarni rag'batlantiruvchi va shaffoflashtiruvchi instrumentlar to'plami ishlab chiqildi. Soddalashtirilgan ssenariy hisob-kitoblari 2026-yil prognoz ko'rsatkichlari doirasida mol-mulk va yer soliqlarida 5 foizlik ma'murchilik yaxshilanishi, aylanmadan olinadigan soliqda 3 foizlik yig'iluvchanlik oshishi, soliq bo'lmagan tushumlarda 1 foizlik safarbarlik va QQS prognozi oshirib bajarilishi bo'yicha hududlarda qoldiriladigan ulush mexanizmlari orqali mahalliy fiskal makon sezilarli kengayishini ko'rsatadi. Maqola natijasida diversifikatsiya mexanizmlarini joriy etish bo'yicha bosqichma-bosqich metodik model, solishtirma jadval va vizual sxemalar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Mahalliy budjet; hududiy rivojlanish; fiskal nomarkazlashuv; vertikal fiskal tafovut; soliq bazasi; soliq bo'lmagan tushumlar; transfertlar; "Ochiq budjet"; "Tashabbusli budjet"; kadastr va ko'chmas mulk registri; shaffoflik; jamoatchilik nazorati.

Abstract. This article analyzes mechanisms for strengthening the role of local budgets in financing territorial development, reducing dependence on transfers, and diversifying local financial sources. The main idea of the research is that diversification consists not only in increasing revenue sources, but also in managing them as an interconnected system of "tax base–non-tax revenues–transfer design–openness and accountability." Based on the analysis of the regulatory and legal framework (the Budget Code, Presidential decisions related to the "Open Budget" and "Initiative Budget," and decisions on the 2026 State Budget and ensuring its execution), as well as the recommendations of international organizations (the World Bank, OECD, UNDP), a set of instruments stimulating and ensuring the transparency of local revenues was developed. Simplified scenario calculations show that, within the framework of the 2026 forecast indicators, a 5 percent improvement in administration for property and land taxes, a 3 percent increase in collection of turnover tax, a 1 percent mobilization of non-tax revenues, and mechanisms for retaining in the regions the shares from overfulfillment of the VAT forecast indicate a significant expansion of local fiscal space. As a result of the article, a step-by-step methodological model, a comparative table, and visual schemes for introducing diversification mechanisms are proposed.

Key words: Local budget; territorial development; fiscal decentralization; vertical fiscal imbalance; tax base; non-tax revenues; transfers; "Open Budget"; "Initiative Budget"; cadastre and real estate register; transparency; public control.

Аннотация. В данной статье анализируются механизмы усиления роли местных бюджетов в финансировании территориального развития, снижения зависимости от трансфертов, а также диверсификации местных финансовых источников. Основная идея исследования состоит не только в увеличении источников доходов, но и в управлении ими как взаимосвязанной системой «налоговая база – неналоговые поступления – дизайн трансфертов – открытость и подотчётность». На основе анализа нормативно-правовой базы (Бюджетный кодекс, постановления Президента, касающиеся «Открытого бюджета» и «Инициативного бюджета», решения о Государственном бюджете на 2026 год и обеспечении его исполнения), а также рекомендаций международных организаций (Всемирный банк, ОЭСР, ПРООН) разработан набор инструментов, стимулирующих местные доходы и обеспечивающих их прозрачность. Упрощённые сценарные расчёты показывают, что в рамках прогнозных показателей 2026 года 5-процентное улучшение администрирования по налогу на имущество и земельному налогу, 3-процентное повышение собираемости налога с оборота, 1-процентная мобилизация неналоговых поступлений и механизмы сохранения в регионах долей от перевыполнения прогноза по НДС свидетельствуют о значительном расширении местного фискального пространства. В результате статьи предлагаются поэтапная методическая модель, сравнительная таблица и визуальные схемы по внедрению механизмов диверсификации.

Ключевые слова: Местный бюджет; территориальное развитие; фискальная децентрализация; вертикальный фискальный дисбаланс; налоговая база; неналоговые поступления; трансферты; «Открытый бюджет»; «Инициативный бюджет»; кадастр и реестр недвижимого имущества; прозрачность; общественный контроль.

KIRISH

Hududlar iqtisodiy salohiyati va ijtimoiy infratuzilma ehtiyojlari bir-biridan keskin farqlanadi. Bu farqlar mahalliy budjetlar daromad bazasining barqarorligi va xizmatlar sifati uchun muhim “fiskal xavf” omilidir. Masalan, 2025-yil yakunlariga ko‘ra respublika YAIM shakllanishida Toshkent shahri ulushi 19,9% bo‘lgan bo‘lsa, ayrim hududlar ulushi 1,9-2,9% atrofida (Sirdaryo, Qoraqalpog‘iston, Jizzax) ekani ko‘rsatiladi; bu soliq bazasining notekisligini bildiradi (Milliy statistika qo‘mitasi, 2026). Shu bilan birga, aholi sonining o‘shishi ham (2026-yil 1-yanvar holatiga 38,236,704 kishi) mahalliy xizmatlar va infratuzilma xarajatlarini bosqichma-bosqich oshiradi (Milliy statistika qo‘mitasi, 2026).

Bunday sharoitda mahalliy budjetlarning bir manbaga (ayniqsa markaziy transfertlarga) qaram bo‘lib qolishi barqarorlikni pasaytiradi, rejalashtirish sifatini yomonlashtiradi va “yumshoq budjet cheklovi” xavfini kuchaytiradi. Jahon banki O‘zbekiston misolida submilliy boshqaruvlar daromadlar bo‘yicha avtonomiyaga kam ega ekani, resurslar taqsimotida markazlashuv yuqoriligi va transfertlar tizimida bashorat qilinuvchanlik yetarli emasligini qayd etadi (Jahon banki, 2020). IHTT esa vertikal fiskal tafovutlarning ko‘payishi davlat qarzi va xarajatlar oshishiga, saylovchi axborot olganligi va jamoat sektori samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligini, shu bois transfertlar dizayni va mahalliy daromad manbalarini kuchaytirish o‘zaro bog‘liq ravishda ko‘rilishi zarurligini ta‘kidlaydi (IHTT, 2018).

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda mahalliy moliya boshqaruvi va jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish bo‘yicha qator institutsional mexanizmlar joriy etildi: 2019-yildan “Ochiq budjet” portali doirasida fuqarolar ishtirokidagi moliyalashtirish mexanizmi yo‘lga qo‘yilgan, Prezident qarorlarida tuman/shahar budjetlari qo‘shimcha manbalarining kamida 10 foizini jamoatchilik fikri asosidagi tadbirlarga yo‘naltirish talabi belgilangan, keyingi bosqichlarda esa “Tashabbusli budjet”ni moliyalashtirish manbalari va monitoring talablari kengaytirilgan (PQ-3917, 2018).

Shunday sharoitda maqolaning asosiy maqsadi — hududiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash uchun mahalliy budjet va moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilishning ilmiy-uslubiy modelini ishlab chiqish, normativ va institutsional asosini ko‘rsatish hamda amaliy joriy etish uchun baholash-algoritm taklif etishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliy budjetlar va moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilish masalasi fiskal nomarkazlashuv, mahalliy daromadlar barqarorligi va budjet boshqaruvi sifati bo‘yicha ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlarda mahalliy moliyaviy barqarorlik daromad manbalarining ko‘pligi bilangina emas, balki ularning tarkibiy xilma-xilligi, iqtisodiy tebranishlarga chidamliligi va boshqaruv institutlari bilan uyg‘unligi orqali izohlanadi. Xususan, Carroll mahalliy hukumat daromadlari tarkibini diversifikatsiya qilish fiskal beqarorlikni kamaytirish yoki aksincha oshirish ehtimolini tahlil qilgan bo‘lsa, Yan daromadlar diversifikatsiyasi iqtisodiy baza bilan birga ko‘rilganda mahalliy daromadlar barqarorligiga ta‘sir ko‘rsatishini empirik asoslaydi (Carroll, 2009; Yan, 2011).

Fiskal nomarkazlashuv bo‘yicha ilmiy maqolalarda mahalliy darajadagi vakolatlar kengayishi odatda boshqaruv sifatini, resurslarning hududiy ehtiyojlarga mosligini va hisobdorlikni kuchaytiruvchi omil sifatida talqin qilinadi. Faguetning tadqiqoti nomarkazlashtirishning samarasi avtomatik emasligini, uning natijasi siyosiy institutlar, raqobat va javobgarlik mexanizmlariga bog‘liqligini ko‘rsatadi. Shu bois mahalliy moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilish ham daromad vakolatlari, transfertlar tizimi va boshqaruv sifati bilan birgalikda ko‘rilishi zarur (Faguet, 2014).

Mavzuga oid adabiyotlarda shaffoflik va fiskal oshkoralik ham mahalliy moliyaviy boshqaruvning ajralmas tarkibiy qismi sifatida baholanadi. Dowley Sharqiy va Markaziy Yevropa misolida mahalliy hukumat shaffofligi demokratik boshqaruv va fuqarolar uchun ochiqlik bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi (Dowley, 2006). Esteller-Moré va Polo Otero esa mahalliy hukumatlarning fiskal shaffoflikka qanday va nega javob berishini tahlil qilib, ochiqlikning siyosiy hisobdorlik uchun muhimligini asoslaydi (Esteller-Moré & Polo Otero, 2012). Bu yondashuv mahalliy budjet va moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilishni faqat daromadlarni ko‘paytirish emas, balki ularni ochiq va hisobdor boshqarish bilan bog‘liq jarayon sifatida ko‘rish zarurligini tasdiqlaydi.

So‘nggi tadqiqotlarda fuqarolar ishtiroki ham mahalliy budjet boshqaruvining samaradorligini oshiruvchi omil sifatida e‘tirof etiladi. Manes-Rossi va hammualliflar ishtirokli budjetlashtirish bo‘yicha Yevropaning uch shahri misolida fuqarolar ishtirokini rag‘batlantiruvchi institutsional omillarni tahlil qilib, bunday mexanizmlar nafaqat budjet ochiqligini, balki resurslar taqsimotining legitimligi va jamoatchilik ishonchini ham kuchaytirishini ko‘rsatadi (Manes-Rossi et al., 2023). Shunday qilib, ilmiy adabiyotlarda mahalliy moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilish daromadlar portfelini kengaytirish, fiskal nomarkazlashuvni chuqurlashtirish, shaffoflikni oshirish va fuqarolar ishtirokini kuchaytirish bilan uzviy bog‘liq kompleks jarayon sifatida yoritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot quyidagi metodlar uyg'unligiga tayandi:

Normativ-huquqiy tahlilda mahalliy budjet daromadlari tarkibi va vakolatlar (Budjet kodeksi 52-modda), "Ochiq budjet" va fuqarolar ishtirokiga oid tizimli qoidalar (PQ-3917; PQ-5250), mahalliy budjet vakolatlarini kengaytirish (PQ-3042), 2026-yil budjet parametrlarini va ijro mexanizmlarini belgilovchi hujjatlar (O'RQ-1105; PQ-388), shuningdek ayrim tarmoqlarda soliq rejimi orqali rag'batlantirish (PF-269) kabi manbalar tahlil qilindi.

Taqqoslama tahlilda fiskal nomarkazlashuv, transfertlar va rag'batlar, vertikal tafovut va tenglashtirish siyosati bo'yicha IHTTning konseptual xulosalari hamda "dekonstratsiya" tarzidagi submilliy moliya modeli bo'yicha Jahon banki tavsiyalari O'zbekiston amaliyoti bilan qiyoslandi.

Ssenariy baholash maqsadida esa 2026-yil Davlat budjeti daromad prognozlaridagi ayrim soliq agregatlari (mol-mulk solig'i, yer solig'i, aylanmadan olinadigan soliq, QQS, "boshqa daromadlar va soliq bo'lmagan tushumlar") bazaviy ko'rsatkich sifatida olinib, ma'murchilikni yaxshilash va rag'bat mexanizmlari orqali ehtimoliy qo'shimcha fiskal makon soddalashtirilgan foiz ssenariylari orqali baholandi.

Ssenariy baholari rasmiy prognozlar (2026-yil) asosida tuzilgan bo'lib, "prognoz" emas, "potensial fiskal effekt"ni ko'rsatadi: real natija hududning soliq bazasi, undirish intizomi, ma'lumotlar sifati va huquqiy cheklovlarga bog'liq (PQ-388, 2025).

Quyida O'zbekistonda mahalliy moliya boshqaruvi bo'yicha 2017–2026 yillarda shakllangan normativ-institutsional tajriba va xalqaro tavsiyalar yoritiladi.

Birinchi yo'nalish — mahalliy budjet vakolatlarini kengaytirish va rag'batni kuchaytirish. 2017-yilgi PQ-3042 sonli Prezident qarori bilan mahalliy daromadlarni ko'paytirishga qaratilgan boshqaruv mas'uliyatini kuchaytirish (soliq to'lovchilarni qamrab olish, soliqlar yig'iluvchanligini oshirish), daromadlar rejasini bajarish, hamda mahalliy budjetlarning chorak yakunida reja ortig'i tushumni mustaqil tasarruf etish kabi rag'bat elementlari belgilab berildi (PQ-3042, 2017). Bu yo'nalish ilmiy izlanishlar uchun "rag'bat–natija" aloqasini o'Ichash, mahalliy fiskal intizom va xizmat sifati o'rtasidagi bog'liqlikni empirik tahlil qilish imkonini beradi.

Ikkinchi yo'nalish — ochiqlik va fuqarolar ishtiroki orqali fiskal hisobdorlikni institutsionallashtirish. 2018-yil PQ-3917-sonli Prezident qarori bilan "Ochiq budjet" portalini ishga tushirish, Davlat budjeti va hisobotlarni jamoatchilik muhokamasidan o'tkazish, "Fuqarolar uchun budjet" nashrini e'lon qilish, hamda 2019-yildan tuman/shahar budjetlari qo'shimcha manbalarining kamida 10 foizini jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarga yo'naltirish mexanizmini belgiladi (PQ-3917, 2018). 2021-yil PQ-5250-sonli Prezident qarori bilan esa "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" orqali qo'shimcha mablag' ajratish, natijalarni har chorakda e'lon qilish va monitoringni kuchaytirish kabi tashkiliy va uslubiy choralar kengaytirildi (PQ-5250, 2021). BMTTD esa "Ochiq budjet" portali 2019-yildan ishlayotgani, davlat va mahalliy budjet ijrosi, hamda fuqarolar tashabbuslarini moliyalashtirish va ovoz berish imkoniyatlarini kengaytirgani haqida qayd etadi (BMTTD, 2021).

Uchinchi yo'nalish — "Tashabbusli budjet"ning moliyalashtirish manbalari va ta'sirini baholash. BMTTD tomonidan tayyorlangan ma'lumotlarda 2021-yildan boshlab tuman/shahar budjetlari tasdiqlangan xarajatlarining 5 foizi hamda qo'shimcha manbalarning 30 foizi hisobidan "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" shakllanishi, 2023-yildan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri budjetlarida shakllangan qo'shimcha mablag'larning 30 foizi yo'naltirilishi qayd etilgan (BMTTD, 2021). Bu yo'nalishda ilmiy izlanishlar "resurslar taqsimoti adolatligi", "loyihalar samaradorligi", "ijtimoiy qaytish" va budjet jarayonida ishonch oshishi orqali soliqqa rioya kabi ikkilamchi fiskal effektlarni o'Ichashga yo'naltirilishiga imkon beradi (Jahon banki, 2020).

To'rtinchi yo'nalish — transfertlar va soliqlar bo'yicha rag'batlarni formalizatsiya qilish. 2026-yil Davlat budjeti ijrosini ta'minlash haqidagi PQ-388-sonli qarorda daromadlar prognozi oshirib bajarilganda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va foyda solig'i bo'yicha to'liq hajmda, QQS bo'yicha esa Qoraqalpog'istonda 100% va qolgan hududlarda 60% oshirib bajarilgan qismni hudud budjetida qoldirish ko'zda tutilgani rag'bat mexanizmi sifatida muhim (O'RQ-1105, 2025). Jahon banki ham transferlarni bashorat qilinadigan qilishni, funksional vazifalarni aniqlashtirishni va mahalliy daromad avtonomiyasini oshirishni bir paket sifatida tavsiya etadi (Jahon banki, 2020). IHTT esa transfer va tenglashtirish noto'g'ri bo'lsa, submilliy darajada soliq bazasini kengaytirish rag'batlari pasayishi mumkinligini ko'rsatadi (IHTT, 2018).

Beshinchi yo'nalish — yer va ko'chmas mulk registri-kadastr raqamlashtirilishi orqali soliq bazasini "institutsional mustahkamlash". Jahon bankining ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish va kadastr tizimlarini modernizatsiya qilish bo'yicha hujjatlarida raqamli registr-kadastr, ma'lumot almashinuvi va fiskal maqsadlar uchun foydalanish, xususan soliq organlari va mahalliy boshqaruvlar o'rtasida moslikni kuchaytirish muhimligi ko'rsatiladi (Jahon banki, 2024).

Shu tariqa, keyingi izlanishlar metodologik jihatdan (i) rag'bat mexanizmlari, (ii) shaffoflik va jamoatchilik nazorati, (iii) transfer siyosati, (iv) raqamli kadastr/informatsion infratuzilma, (v) fiskal risklar va tenglashtirish dizayni kabi bloklarda chuqurlashtirilishi ilmiy va amaliy jihatdan maqsadga muvofiq (1-jadval).

Jadval 1. Normativ islohotlar evolyutsiyasi jadvali

Yillar	Mahalliy budjet va diversifikatsiya uchun muhim normativ bosqichlar
2017	Mahalliy budjet vakolatlari va rag'batlar (PQ-3042)
2018	Budjet ochiqligi va fuqarolar ishtiroki (PQ-3917)
2019	"Ochiq budjet" portali amaliy ishlashi va fuqarolar tashabbuslari mexanizmi
2021	"Ochiq budjet" orqali moliyalashtirishni kengaytirish (PQ-5250)
2025	2026-yil Davlat budjeti (O'RQ-1105) va ijro mexanizmlari (PQ-388, PQ-387)

Jadvaldagi har bir bosqich mahalliy daromadlarni diversifikatsiya qilishning kamida bitta komponentini mustahkamlab bergani ko'rinadi. 2017-yilda rag'bat va vakolatlar, 2018–2021 yillarda shaffoflik va fuqarolar ishtiroki, 2025 yilda esa fiskal intizom, transfert rag'batlari va sektorlar kesimida maqsadli soliq rejimlari.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mahalliy daromadlar diversifikatsiyasining tizimli modelini ko'rib chiqamiz. Budjet kodeksida mahalliy budjet daromadlari tarkibi aniq sanab o'tilgan: foyda solig'i, JShDS, aksiz, yer qa'ridan foydalanlik solig'i, suv solig'i, mol-mulk solig'i, yer solig'i, qurilish materiallari bo'yicha yer qa'ridan soliq, aylanmadan olinadigan soliq, qaytarilmaydigan tushumlar, ayrim yig'imlar, shuningdek davlat aktivlarini joylashtirish/foydalanishga berish/sotishdan daromadlar, davlat bojlari, jarimalar va dividendlar kabi soliq bo'lmagan tushumlar (Budjet kodeksi, 2014). Bu ro'yxat diversifikatsiyaning huquqiy "menyusi" mavjudligini bildiradi. Muammo ko'proq ushbu manbalarni barqaror, hisobdor va rag'batli tarzda boshqarish mexanizmlarida (Jahon banki, 2020).

Shu nuqtai nazardan, diversifikatsiya mexanizmini quyidagi oqimda ko'rsatish mumkin (1-rasm).

Rasm 1. Diversifikatsiya mexanizmining konseptual oqim sxemasi

Ushbu mexanizmning amaliy ahamiyati shundan iboratki, u mahalliy budjetni "yillik reja" emas, balki portfel boshqaruvi sifatida ko'radi. Manbalar xilma-xil bo'lsa, risklar tarqaladi, budjet ko'rsatkichlari barqarorroq bo'ladi. Bu yondashuv Jahon bankining submilliy darajada "daromad avtonomiyasi pastligi" va transferlar markazlashganligi haqidagi tahlili bilan bevosita mos keladi (Jahon banki, 2020).

Diversifikatsiya mexanizmlarini solishtirma baholashni quyida amalga oshiramiz. Quyidagi jadval amaliyotga joriy etilishi mumkin bo'lgan asosiy instrumentlarni taqqoslaydi. Jadvaldagi fiskal baholar ssenariy

bo'lib, bazaviy rasmiy prognozlar (2026-yil) va huquqiy me'yorlar bilan bog'langan yondashuv asosida keltiriladi (PQ-388, 2025) (2-rasm).

Jadval 2. Diversifikatsiya mexanizmlarini solishtirma baholash jadvali

Diversifikatsiya mexanizmi	Qisqacha tavsif	Fiskal ta'sir (baholash)	Joriy etish murakkabligi	Zarur huquqiy o'zgarish	Pilot/misol
Yer va mol-mulk soliqlari bazasini raqamli kadastr–soliq integratsiyasi asosida kengaytirish	Ko'chmas mulk registri-kadastr ma'lumotlarini soliq ma'murchiligi bilan bog'lash; reyestr tozaligi; umumiy baholash sifatini oshirish	+~997 mlrd so'm (5% yig'iluvchanlik oshishi ssenariysi; 2026 prognozlar bazasida)	Yuqori (IT, ma'lumot sifati, kadr)	Asosan idoraviy standartlar va ma'lumot almashinuvi reglamenti; stavka "korridorlari" bo'yicha ehtimoliy o'zgarish	Kadastr tizimlarini modernizatsiya qilish va ma'lumot almashinuvi (Jahon Banki loyihasi)
"Aylanmadan olinadigan soliq" yig'iluvchanligini oshirish	Kichik biznes hisobini raqamlashtirish, risk-tahlil, soya iqtisodini qisqartirish	+~85 mlrd so'm (3% ssenariy; 2026 prognozi bazasida)	O'rta	Asosan ma'murchilik va nazorat reglamenti; normativ o'zgarish shart emas	Davlat byudjeti prognoz ko'rsatkichlari asosida
Soliq bo'lmagan tushumlarni "munitsipal aktiv portfeli" sifatida boshqarish	Ijara, aktivlarni joylashtirish/sotish, jarimalar va b. bo'yicha reyestr, KPI va ochiqlik	+~351 mlrd so'm (1% ssenariy; "boshqa daromadlar" bazasida)	O'rta	Minimal: inventarizatsiya va e-auksion/ijara shaffofligi standartlari	Byudjetda ijara minimal stavkalari va boshqa yig'imlar belgilanishi
QQS prognozi oshirib bajarilishidan hududlarda qoldiriladigan ulush	2026-yilda (Qoraqalpog'istonda 100%, boshqa hududlarda 60%) oshirib bajarilgan QQSning bir qismi hududda qoladi	+~533 mlrd so'm (QQS 1% oshirib bajarilishi va 60% ulush ssenariysi)	Past–o'rta	Amaldagi qarorni barqarorlashtirish; formula asosli yondashuvni kengaytirish	2026-yil PQ-388 me'yorlari
Fuqarolar ishtirokidagi "Tashabbusli budjet" (qo'shimcha manbalar ulushi)	Qo'shimcha mablag'larning kamida 30%ini fuqarolar tashabbuslari asosida yo'naltirish	Daromad emas, xarajat samaradorligi va ijtimoiy qaytish (resurs taqsimoti yaxshilanadi)	O'rta	Monitoring, reyting va e'lon talablari (mavjud); metodikani kuchaytirish	Moliyalashtirish 530 mlrd → 4115 mlrd (so'nggi 3 yil)
Mahalliy transfertlarni bashoratli va rag'batli qilish	Transferlar formula/qoidaga tayanishi; "harmless" tamoyili orqali o'tish davri	Barqarorlik ↑; fiskal xavf ↓ (miqdor hududga bog'liq)	Yuqori	Transferlar dizayni bo'yicha normativ paket	Jahon banki tavsiyalari
Maqsadli soliq rejimlari orqali yangi sektorlarni lokal darajada "o'stirish"	Masalan, chiqindilarni boshqarishda 1% foyda va ijtimoiy soliq (shartlar bilan)	Qisqa muddatda daromad ↓, uzoq muddatda baza ↑ (investitsiya/ish o'rni)	O'rta	Prezident farmoni doirasida (mavjud)	PF-269 (2026–2031)

Jadvaldagi huquqiy asoslar mahalliy budjet daromadlari tarkibi va imkoniyatlarini belgilovchi Budjet kodeksi (52-modda) hamda "Ochiq budjet/Tashabbusli budjet"ni moliyalashtirish manbalari va monitoring mexanizmlarini institutsionallashtirgan PQ-3917, PQ-5250, shuningdek 2026-yil transfer-rag'bat va daromad prognoz ko'rsatkichlarini belgilovchi PQ-388 me'yorlari bilan mustahkamlanadi.

Ssenariy baholash va "potensial daromadlar" diagrammasini quyida ko'rib chiqamiz. Quyidagi diagramma ssenariy bo'lib, 2026-yil daromad prognozlar va amaldagi ulush me'yorlariga tayanadi. Bazaviy qiymatlar (mlrd so'm) sifatida 2026-yil Davlat budjeti daromad prognozidagi mol-mulk solig'i (9 004,3), yer solig'i (10 935,9), aylanmadan olinadigan soliq (2 822,3), QQS (88 859,2) hamda "boshqa daromadlar va soliq bo'lmagan boshqa tushumlar" (35 136,8) ko'rsatkichlari olindi (PQ-388, 2025).

Ssenariy farazlari:

- mol-mulk + yer soliqlarida +5% yig'iluvchanlik;
- aylanmadan olinadigan soliqda +3% yig'iluvchanlik;
- soliq bo'lmagan tushumlarda +1% safarbarlik;
- QQS prognozi +1% oshirib bajarilishi va hududlarda qoldiriladigan ulush 60% (Qoraqalpog'istondan tashqari umumiy qoida) sifatida olindi (PQ-388, 2025) (2-rasm).

Mahalliy daromadlar diversifikatsiyasi: potensial qo'shimcha fiskal makon (sssenariy), mlrd so'm

Rasm 2. Mahalliy daromadlar diversifikatsiyasi: potensial qo'shimcha fiskal makon (sssenariy), mlrd so'm

Ushbu soddalashtirilgan bahoda umumiy "qo'shimcha fiskal makon" taxminan ~1,97 trln so'm atrofida shakllanishi mumkin. Muhim jihat shundaki, bu ko'rsatkichlar normativ "imkoniyatlar oynasi"ni ko'rsatadi: real natija kadastr va soliq ma'lumotlarining sifati, ma'murchilik samaradorligi, hudud iqtisodiy bazasi hamda transfer qoidalarining barqarorligiga bog'liq (PQ-388, 2025).

Diversifikatsiya siyosati "ko'proq manba" tamoyiliga asoslanganida, vaqtincha daromad o'sishi kuzatilishi mumkin, biroq uzoq muddatli samaradorlik uchun 3 ta muvozanat muhim.

Birinci muvozanat — rag'bat va tenglik. IHTT ta'kidlashicha, vertikal fiskal tafovutni kamaytirish mahalliy hisobdorlikni oshirishi mumkin, biroq tenglashtirish mexanizmlari noto'g'ri dizaynda bo'lsa, soliq bazasini kengaytirish rag'batlari pasayadi. Shuning uchun mahalliy daromatlarni oshirishni "transfertlar dizayni" bilan birga ko'rish zarur (IHTT, 2018).

Ikkinchi muvozanat — avtonomiya va nazorat. Jahon banki O'zbekistonda submilliy moliya tizimi markazlashganligini va mahalliy daromadlar bo'yicha avtonomiya cheklanganligini ko'rsatadi. Avtonomiya bosqichma-bosqich oshirilsa, u kuchli monitoring, shaffoflik va funksional vazifalarning aniq belgilanishi bilan birga yurishi kerak (Jahon banki, 2020). Bu nuqtada "Ochiq budjet" va "Tashabbusli budjet" mexanizmlari "nazorat infratuzilmasi" vazifasini o'taydi.

Uchinchi muvozanat — fiskal intizom va rivojlanish ehtiyojlari. 2026-yil konsolidatsiyalashgan budjet taqchilligi cheklovi (YAIMning 3%) umumiy fiskal qoidaga ishora qiladi. Markaziy darajada fiskal intizom kuchaygan sharoitda mahalliy daromad bazasini diversifikatsiya qilish hududiy rivojlanish investitsiyalari uchun "ichki resurs" yaratish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mahalliy budjet va moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilish hududiy rivojlanishning barqaror moliyaviy asosi bo'lib, u quyidagi asosiy xulosalarni beradi:

Mahalliy daromad bazasi huquqiy jihatdan diversifikatsiyalash imkoniyatiga ega (yer/mol-mulk soliqlari, aylanmadan olinadigan soliq, soliq bo'lmagan tushumlar va b.), biroq amaliy samaradorlik raqamli ma'lumot infratuzilmasi (kadastr/registr va soliq tizimi integratsiyasi), rag'batli transfer qoidalari va shaffoflik institutlari uyg'unligiga bog'liq.

2018–2026 yillardagi “Ochiq budget” va “Tashabbusli budget” instituti fuqarolar ishtiroki orqali resurslarni hududiy ehtiyojlarga yaqinlashtirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va budget jarayonida ishonchni oshirish bo'yicha muhim institutsional natija berdi. Moliyalashtirish manbalarining 5% va 30% ulushlar orqali diversifikatsiyalashuvi amaliy mexanizm sifatida shakllandi (PQ-3917, 2018).

2026-yil uchun PQ-388dagi oshirib bajarilgan daromad ulushini mahalliy budgetda qoldirish qoidalari (JShDS va foyda solig'i to'liq, QQS oshirib bajarilishi bo'yicha 60%/100%) mahalliy daromad effortini rag'batlantirishning aniq instrumenti bo'lib, u transfer tizimi dizaynini “qoida asosli” qilish yo'nalishida muhim qadamdir.

Ssenariy baholash (2026 prognozlari bazasida) diversifikatsiya paketini joriy etish orqali mahalliy fiskal makonning sezilarli kengayishini ko'rsatadi, ayniqsa yer va mol-mulk soliqlarida raqamli kadastr–soliq integratsiyasi eng katta potentsial manba sifatida ajralib turadi.

Shu asosda ilmiy-amaliy tavsiya sifatida: (i) mahalliy daromad portfeli reyestri va KPI; (ii) kadastr–soliq ma'lumotlarining mosligi; (iii) transfer qoidalarini barqaror formula asosida kengaytirish; (iv) “Ochiq budget”dagi e'lon va monitoring standartlarini hududiy moliya boshqaruvining majburiy elementi sifatida mustahkamlash taklif etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Budget kodeksi. (2014). O'zbekiston Respublikasining Budget kodeksi.
2. PQ-3042. (2017). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.06.2017 yildagi 3042-sonli “Mahalliy davlat hokimiyati organlarining budget vakolatlarini kengaytirish va mahalliy budget daromadlarini shakllantirishdagi mas'uliyatini oshirish to'g'risida” qarori.
3. PQ-3917. (2018). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.08.2018 yildagi “Budget ma'lumotlarining ochiqligini va budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida” qarori.
4. PQ-5250. (2021). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.09.2021 yildagi “Ochiq budget” axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori.
5. O'RQ-1105. (2025). 25.12.2025 yildagi “2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Qonuni.
6. PQ-388. (2025). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.12.2025 yildagi “2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida”gi Qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida” qarori.
7. PF-269. (2025). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.12.2025 yildagi “Aholining alohida turdagi iste'mol mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarini kafolatli ta'minlashga hamda iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarini yanada qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” Farmoni.
8. Gov.uz (Iqtisodiyot va moliya vazirligi yangiliklari). (2025, 21-yanvar). 2025-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllanadigan loyihalar uchun 7 trln so'm yo'naltiriladi. <https://gov.uz/oz/imv/news/view/33629>
9. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi. (2021). The “Open Budget” portal expands the opportunities for citizens participation in the budgetary process. <https://www.undp.org/uzbekistan/press-releases/open-budget-portal-expands-opportunities-citizens-participation-budgetary-process>
10. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi. (2024). O'zbekistonda tashabbusli budget amaliyoti sharhi. <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/publications/ozbekistonda-tashabbusli-byudjet-amaliyoti-sharhi>
11. Jahon banki. (2020). Chapter 6. Intergovernmental Fiscal Relations (Uzbekistan PER chapter). <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/606961582791955360-0080022020/render/6UZPERchapter6intergovernmentalrelations.pdf>
12. Jahon banki. (2024). Modernization of Real Property Registration and Cadastre Project (P151746).
13. Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti. (2018). Fiscal decentralisation and inclusive growth. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/07/fiscal-decentralisation-and-inclusive-growth_g1g906a0/9789264302488-en.pdf
14. IHTT. (2019). Making decentralisation work: A handbook for policy-makers. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/03/making-decentralisation-work_g1g9faa7/g2g9faa7-en.pdf
15. Carroll, D. A. (2009). Diversifying municipal government revenue structures: Fiscal illusion or instability? Public Budgeting & Finance, 29(1), 27–48. doi:10.1111/j.1540-5850.2009.00922.x
16. Yan, W. (2011). The interactive effect of revenue diversification and economic base on US local government revenue stability. Public Money & Management, 31(6), 419–426.
17. Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and governance. World Development, 53, 2–13. doi:10.1016/j.worlddev.2013.01.002
18. Dowley, K. M. (2006). Local government transparency in East Central Europe. Local Government Studies, 32(5), 563–583. doi:10.1080/03003930600896152
19. Esteller-Moré, A., & Polo Otero, J. (2012). Fiscal transparency: (Why) does your local government respond? Public Management Review, 14(8), 1153–1173. doi:10.1080/14719037.2012.657839

20. Manes-Rossi, F., Brusca, I., Levy Orelli, R., Lorson, P. C., & Haustein, E. (2023). Features and drivers of citizen participation: Insights from participatory budgeting in three European cities. *Public Management Review*, 25(2), 201–223. doi:10.1080/14719037.2021.1963821
21. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2026, 26-yanvar). Gross regional product of the Republic of Uzbekistan. https://stat.uz/img/news/analitika-vrp_eng_p89375.pdf
22. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2026, 28-yanvar). O'zbekiston aholisi 38,2 mlndan oshdi. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/66572-zbekiston-a-olisi-38-2-mlndan-oshdi-2>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>